

Məhkumluğun ödənilməsi institutu: məhkumluq qeydinə ehtiyac varmı?

Nihad Məlikov¹, Yəhya Abdullalı²

Xülasə: Ölkəmiz də daxil olmaqla dünya praktikasında cinayət törətmiş və buna görə cəza təyin olunmuş şəxslər cəzanı çəkib bitirdikdən sonra belə onlar barəsində müəyyən məhdudiyətlərin qalmasına rast gəlinir. Qanunvericiliyimizdə məhkumluğun ödənilməsi kimi adlandırılan bu instituta ehtiyacın olması daim bir qədər sual doğurmuşdur. Bu gün də bu institut mübahisə predmeti kimi qalmaqda davam etsə də, geniş tətbiq olunur və müxtəlif hüquqi və qeyri-hüquqi nəticələr doğurur. Bu məqalədə məhkumluq və onun ödənilməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər, yanaşma və nəzəriyyələrdən bəhs olunur, onun mövcudluğunun müsbət və mənfi nəticələri təhlil edilir və həm daha fərqli, həm də daha səmərəli tətbiqi üçün fikirlər irəli sürülməyə çalışılır.

Açar sözlər: məhkum, məhkumluq, cinayət, cəza, sosial adaptasiya, Cinayət Məcəlləsi

Həyatda baş verən bütün hadisələr və onların nəticələri müəyyən qanunauyğunluqlara tabedir. Hər bir fəaliyyət, daha doğrusu fəaliyyətin bir parçası olaraq davranış xarakterindən, mahiyyətindən, məqsədindən və s. asılı olaraq müxtəlif nəticələr yaradır. Bu mənada müəyyən nəticələr bir sıra müəyyən parametrlərin cəmləşməsi fonunda özünü göstərir. Fərqli formada ifadə edilərsə, nəticələr fərqli səbəblərin, reaksiyaların və s. təsiri ilə var olur. Bununla yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, fəaliyyətin müsbət nəticələnməsi müvafiq, uyğun parametrlərin düzgün qurulmasından asılıdır.

Müəyyən parametrlərə malik davranışın müəyyən nəticəsi olduğu kimi kriminal davranışların da özünəməxsus nəticəsi və həmin nəticənin təsiri ilə formalaşan müxtəlif insan xüsusiyyətləri, yanaşmaları və s. mövcud ola bilər. Cinayətin törədilməsi nəticəsində cinayət törətmiş insan öz məqsədinə münasibətdə müəyyən “fayda” əldə edir. Bununla yanaşı baş verən cinayi, təhlükəli davranış zərərçəkmişə münasibətdə də müəyyən ziyanla, itkilə nəticələnir.

Cinayət törətmiş insan və ya, ümumiyyətlə, etik olaraq heç bir insan müəyyən ziyan vermə yolu ilə “qazanc” əldə edə bilməməli və həmin “qazancı” mütləq şəkildə məcburi kompensasiya etməli olduğu üçün həmin insana münasibətdə cəza tədbirləri tətbiq edilir. Çünki hər bir insan, xüsusilə də, cinayət törətmiş insan sonda qeyd edilən etik-fəlsəfi yanaşmanı dərk etməli, daha qanuni yollarla müsbət fayda əldə etməyi öyrənməlidir. Doğrudur ki, insan rasional varlıqdır, buna baxmayaraq həmin rasionallıq, yəni xeyir və zərər arasında seçim edərkən qarşıya qoyulan məqsədə çatma yolları doğru, əxlaqi, qanuni olmalıdır.

¹ Bakı Dövlət Universitetinin SABAH qruplarının bakalavr dərəcəsi üzrə hüquqşünaslıq ixtisasında təhsil alan III kurs tələbəsi, poçt hesabı: nihmelikov@gmail.com. Əlaqə nömrəsi: (+994) 070 650 08 18. ORCID: 0009-0002-4087-8291

² Milli Aviasiya Akademiyasının hüquq məzunu, hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin magistr dərəcəsi üzrə hüquq-psixologiyası ixtisasında təhsil alan tələbəsi, poçt hesabı: yehya6319@gmail.com. Əlaqə nömrəsi: (+994) 70-255-29-91. ORCID: 0009-0003-5072-9035

Beləliklə, cinayət törətmiş insana doğru olmayan yolla əldə etdiyi “qazanc”ın itirilməsi məqsədilə müəyyən cəzalar tətbiq edilir. Əlbəttə, bu məsələ bir tərəfli olmamalıdır. Hər bir halda müəyyən zərər vurulan insan da baş vermiş hadisədən sonra itirdiklərini geri qayıtmasını arzulaya bilər və cinayət törətmiş insana münasibətdə məcburi kompensasiya tədbirləri (*yəni, doğru yolla əldə edilməyən “qazancın” itirilməsi, məhrum olunması – fəlsəfi, maddi, psixoloji mənada*) tətbiq edildiyi kimi zərər çəkən insana da itirdiklərinə münasibətdə kompensasiya tədbirləri həyata keçirilməlidir. Bu məsələnin mahiyyəti bərpaedici ədalət mövzusunda öz əksini tapır ki, o da bu mətnin mövzusunda kənardır. Lakin həmin məsələni qeyd etməkdə məqsəd ondan ibarətdir ki, həm məhkumların islahında, həm də cəza təyini ilə bağlı olan məsələlərdə zərərçəkmişin vəziyyəti, onun psixoloji durumu, zərərdən sonrakı (*post injury*) yanaşması, münasibəti mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır.

Hər bir halda həyatda baş verən münasibətlər, nəticələr, hadisələr öz nisbiliyi ilə diqqəti cəlb edir. Buna münasibətdə klassik məntiq deyil, qeyri-səlis məntiq özünü göstərir. Yəni qanun pozan, cinayət törədən, öz əməli ilə mənfi xarakterini büruzə verən insan barəsində “o islah olunmayacaq” kimi ifadələr işlətmək, hökm vermək doğru hesab edilə bilməz. Bu aydın olduqdan sonra müəyyən mexanizmin qurulması yolu ilə cinayət törətmiş insanların islah olunmasına, ən əsası, yenidən cinayət törətmələrinin qarşısının alınmasına çalışmaq lazımdır.

Cinayət törətmiş insan digər insanlardan öz təhlükəli davranışına, xarakterinə və s. münasibətdə fərqlənir. Qeyd edilən fərqliliklər və göstərdiyi davranış, davranışın nəticəsi həmin insana münasibətdə fərqli yanaşmanın, əlaqənin formalaşdırılmasını zəruri edir. Həmin fərqli yanaşma ilk öncə cinayət törətmiş insanın “məhkum” olaraq adlandırılması ilə başlayır.

“Məhkum” olaraq adlandırma şərti olaraq adın, daha doğrusu dar mənada statusun dəyişdirilməsi kimi özünü göstərmir. Bu zaman həmin insana sosial, psixoloji, hüquqi mənada fərqli münasibət özünü göstərir və həmin insanlar müəyyən məhrumiyətə sahib olurlar. Həmin məhrumiyətləri, məhdudlaşdırmaları, hüquqi nəticələri hüquq üzrə elmlər doktoru, professor F. Səməndərov aşağıdakı kimi göstərir³:

- məhkumluğu olan şəxsin yenidən törətdiyi əməl cinayət residiv yaradırsa, belə hal qüvvədə olan cinayət qanunu ilə cəzanı ağırlaşdıran hal kimi müəyyən edilir (*CM-in 61.1.1-ci maddəsi*);
- məhkumluq zəminində şəxs residiv, təhlükəli residiv və xüsusilə təhlükəli residiv kimi tanınır və məhkumluq bu növ residivlərə görə cəza təyində nəzərə alınır (*CM-in 65-ci maddəsi*);
- məhkumluq CM-in Xüsusi hissəsinin bəzi fəsilərində tərkiblərə məsuliyyəti ağırlaşdıran, yaxud da xüsusilə ağırlaşdıran hal kimi daxil edildiyindən (*CM-in 177.3.3, 178.3.3, 179.3.3,*

³ Səməndərov F.Y. Cinayət Hüququ. Ümumi Hissə, 478 (2015).

180.3.3-cü və s. maddələri) müvafiq cinayətlərin tövsifində iştirak edərək məsuliyyəti ciddi surətdə ağırlaşdırır;

- məhkumluğu olan şəxs törətdiyi cinayətə görə azadlıqdan məhrum edildikdə, o, cəzasını ciddi və ya xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində çəkir;
- məhkumluğu olan şəxs yenidən cinayət törətdikdə, ona hökmlərin məcmusu qaydasında daha sərt cəza təyin edilir;
- iki dəfə və ya daha artıq halarda azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilən şəxslər barəsində amnistiya aktı tətbiq edilmir.

Beləliklə, burada cinayət törətmiş şəxsə münasibətdə mövcud olan məhkumluq institutundan, bu zaman mövcud olan məhrumiyyətlərdən və onların məqsədindən, mahiyyətindən, təsirlərindən, real fonda özünü göstərmə formasından və mövcud qüsurların aradan qaldırılmasından bəhs etməyə çalışacağıq. Məqalə məhkumluğun ödənilməsi institunun, daha doğrusu, məhkumluq qeydinin təhlili ilə bağlı olduğu üçün ilk öncə məhkumluq qeydi barədə anlayışlardan bəhs etmək, onun mahiyyətini anlamaq lazımdır.

İnsanın cinayət törətməsi onun barəsində məhkumluq qeydinin aparılmasına səbəb ola bilər. Fikrimizcə, məhkumluq barədə qeydi iki növə bölmək mümkündür. Birinci növə rəsmi müvafiq dövlət orqanı tərəfindən qeydə alınan, müəyyən insan tərəfindən cinayətin törədilməsi barədə məlumat, ikinci növə isə cəmiyyətdə şəxsin cinayət törətməsi ilə bağlı yayılmış məlumat və nəticədə onun üzərində mövcud olan “etiket” aid edilə bilər. Hər iki növün bir çox halda öz məqsədindən kənara çıxaraq faydalı təsiri azala, məhkumun islahına və sosial adaptasiyasına problem, maneə yarada bilər.

İlk öncə ikinci mənada məhkumluq qeydindən bəhs edərək bildirmək olar ki, həmin məsələ bir çox halda məhkumun sosial adaptasiyasında mühüm yerə malik olan ailə-cəmiyyət münasibətlərində bir sıra problemlərin yaranması ilə nəticələnir. Bu mənada cinayət törətmiş insan azadlığa çıxdıqda onun barəsində edilən zərərverici söhbətlər, aparılan müzakirələr cinayət törətmiş insanın “komfort” zonasının kiçilməsi ilə nəticələnə bilər ki, bu da öz növbəsində insanın kriminal fəaliyyəti davam etdirməsinə, özünü rahat hiss etdiyi məkan və fəaliyyətlər ilə məşğul olmasına (*yəni, kriminal davranışlara meyilli insanların olduğu mühitləri seçə bilər*) şərait yarada bilər.

Doğrudur ki, cəmiyyətdə ictimai qınağın mövcud olması bir çox hallarda qanunvericiliklə paralel şəkildə müsbət nəticələrin əldə olunmasına səbəb olur və müsbət məqsədə yönəlmiş halda yüksək faydalılığa malikdir. Buna baxmayaraq, ictimai qınağın da düşünülmüş şəkildə olması lazımdır. Cinayət törətmiş insandan daha çox cinayətə, cinayətkarlığa münasibətdə ictimai qınağın formalaşması daha effektiv təsirə malikdir. Əlavə olaraq, artıq azadlığa çıxmış insan barəsində ictimai qınağın tətbiqi bir çox halda yerində görülən tədbir deyil və istənilən faydanı verməyə bilər.

Bunu nəzərə alaraq şəxs barəsində qətimkan, tutulma və digər tədbirlər həyata keçirilən zaman cinayət törətmiş insanın cəmiyyət içərisində qeyd edilən problemlə qarşılaşmamasını, şərəf və ləyaqətinin alçaldılmamasını, həmin insanın “cinayətkar” olaraq tanınmasının mənfi təsirlərinin qarşısının alınmasını nəzərə almaq lazımdır.

Qeyd edilən məsələdə cinayət törətmiş insanlar da müəyyən qədər məsuliyyətli yanaşmalıdırlar. Yəni zamanla hər kəs maarifləndirmə yolu ilə dərk etməlidirlər ki, cinayətin törədilməsinin mənfi nəticələri azadlığa çıxdıqdan sonra da onları “izləyə” bilir. Bununla yanaşı cinayət törətdiyi halda hüquq mühafizə orqanlarından (*bundan sonra HMO*) gizləmək üçün çalışmaya (*çünkü, HMO-nun işini çətinləşdirmək üçün görülən tədbirlər HMO əməkdaşlarının apardıqları axtarışlar və s. cəmiyyətdə cinayət törətmiş insanın "cinayətkar" olaraq tanınması ilə nəticələ bilər*), cəmiyyətdən gələ biləcək ziyanlı tənqidlərin qarşısını almaq üçün çalışa bilər.

Kriminologiya elmində “etiketləmə” adı ilə tanınan nəzəriyyə həm təkrar cinayətləri öyrənmə, həm də məhkumların sosial adaptasiyasının sistemini düzgün qurma nöqtəyi-nəzərindən çox önəmli fikirlərdən hesab edilir. Bu nəzəriyyə cəmiyyətdə insanların digərlərinə qoyduqları sosial etiketlərin təsirini araşdırır, cinayət törətmiş şəxslərə münasibətin hansı tərzdə qurulmasını öyrənir.

Baş a düşüldüyü kimi, bu nəzəriyyənin mərkəzində cinayətkar deyil, insanların cinayət törətmiş şəxsə olan münasibətləri, fikirləri, davranışları yerləşir. Cinayət törədərək bir dəfə CÇM-ə daxil olan şəxs “etiket” (*stigma*) qəbul edər, cəmiyyət içində əlaqələri zəifləyər, insanların ona qarşı münasibəti mənfi yöndə inkişaf edər və nəticədə yenidən cinayət törətməyə meyilli ola bilər.

1938-ci ildə sosioloq-kriminoloq Frank Tannenbaum şəhərlərdə fərdlərin gənclik və yetkinlik dövrlərini analiz etməyə çalışır. Yeniyetməlik dövrünə yaxınlaşan uşaqlar əvvəlki kimi özlərini küçədə oyun qruplarının bir hissəsi kimi görürlər. Ancaq bu uşaqlar yeniyetməlik yaşına çatdıqda, oyun qrupları onları tez bir zamanda həyəcanlı, macəralı, təhlükəli və qorxulu davranışlara sövq edə bilər. Bu vəziyyət böyüklərin bu gənclərə qarşı “düşmən”çiliyinə səbəb ola, böyüklər bu vəziyyəti ilk olaraq “yaxşı uşaqlar pis işlər görür” kimi təsvir edə bilərlər. Beləliklə, Tannenbauma görə, yeniyetmələr və böyüklər arasında münaqişə yaranır. Böyüklər yeniyetməlik çağında olanları mənfi şəxsiyyət olaraq təyin edir, yeniyetməlik çağında olan fərdlər isə bu tərifdən çıxış edərək pis şəxsiyyəti “nümunə götürür” və ona uyğun davranma bilirlər⁴.

Daha sonra bu nəzəriyyə sosioloq Edvin Lemert tərəfindən daha da zənginləşdirilmişdir. O, cinayətin törədilməsinə kömək edən amillərlə deyil, cinayət təsbit və təsdiq edildikdən sonra nə baş verəcəyi ilə maraqlanır. Onun fikrincə, insanın təkrar cinayət törətməsinə səbəb olan əsas amil cinayət törətdikdən sonra insanların ona qarşı olan mənfi münasibəti nəticəsində yenidən normal bir insan kimi yaşamasına fürsət verilməməsi, şərait yaradılmamasıdır. O, baş verən bu nəticələri

⁴ Senem Burkey, Suç teorileri ve suç olgusu: Antalya örneği, 63 (2008).

iki mərhələdə birləşdirir. İlk öncə (*birinci yayınma*) insan qeyri-hüquqi hərəkət edir, ikinci mərhələdə (*ikinci yayınma*) isə etdiyi qeyri-hüquqi fəaliyyətin nəticələri ilə rastlaşır, ona qarşı digərlərinin münasibəti formalaşır.

Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyd edilənlər hər zaman mənfi nəticələrə səbəb olmur. Çünki məhkumluq “etiketini” hər zaman faydasız bir təsir kimi başa düşmək olmaz. Doğru və düşünülmüş şəkildə istifadə edildiyi halda kriminal davranışın qarşısını almaq iqtidarındadır:

Məhkumluq “etiketi” ilə bağlı olaraq sosioloq Con Braitveyt (*ing: John Braithwaite*) müasir dövrdə apardığı araşdırmalar ilə yuxarıda bəhs edilən nəzəriyyə haqqında deyilən əvvəlki fikirləri müəyyən qədər inkar etmiş və yeni fikirlər gətirməyi bacarmışdır. O, ilk nəşri 1989-cu ildə olunan "Cinayət, utanc və reintegrasiya" kitabında bildirir ki, utandırma, “etiket” qəbul etmə həmişə pis nəticə verməyə bilər. Əksinə, o iddia edirdi ki, bunlar düzgün şəkildə həyata keçirilsə, cinayət törətmiş insanlar cəmiyyətə inteqrasiya oluna bilərlər⁵. Burada əsas məsələ isə insanlar arasında tolerantlıq hisslərinin güclü inkişaf etməsidir. İslamda və digər dinlərdə olan “günahkara deyil, günaha nifrət et” prinsipindən irəli gələrək şəxsə qarşı müsbət şəkildə davranış sərgiləmək, lakin etdiyi əməli pis olaraq qəbul etmək, əksinə, müsbət nəticə verə bilər. Bunu nəzərə alaraq o, bu kontekstdə bildirir ki, spirtli içki qəbul edən şəxsə “sərxoş” deməkdənsə, içki içməyin və sərxoş olmağın zərərləri xatırladılmalı və bu pis vərdətdən qurtulmasına yardımçı olunmalıdır. Eləcə də, tövsiyə olunur ki, uşağa etdiyi səhvə görə heç vaxt “pis uşaq” deyilməsin⁶. Əlbəttə ki, bütün bunların təsir edici şəkildə ifadə edilməsi təlimçilərin peşəkarlığını zəruri edir.

Artıq cinayət törətmiş insan barəsində rəsmi qurumlar tərəfindən tərtib edilən məhkumluq qeydinin mahiyyətindən bəhs etmək lazımdır. Yuxarıda göstərilən təsnifatda ilkin mənada məhkumluq barədə qeyd törədilən cinayətə münasibətdə müxtəlif hüquqi nəticələrin yaranmasına səbəb olur. Həqiqətdə, bütün cinayət-hüquqi nəticələr şəxsin yeni cinayət törətməsinin qarşısını almağa, islah olunmasına, cəmiyyətə adaptasiyasına yönəlir. Məhkumluq barədə qeydin mahiyyətini təhlil etdikdə isə onun müxtəlif məqsədlərinin də olduğu aşkar edilir.

Azərbaycan Respublikası CM-in 83.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq, cinayət törətməyə görə məhkum edilmiş şəxs məhkəmənin ittiham hökmü qanuni qüvvəyə mindiyi gündən məhkumluğun götürüldüyü və ya ödənilməsi günə qədər məhkum olunmuş hesab edilir.

“Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83.2-ci maddəsinin şərh olunmasına dair” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsinin Plenumunun 08 iyul 2008-ci il tarixli Qərarında göstərilmişdir ki, CM-in 83.1-ci maddəsindən görüldüyü kimi, məhkumluq cinayət törətməyə görə müəyyən cəza növünə məhkum edilmiş şəxs barəsində məhkəmənin ittiham hökmünün qanuni qüvvəyə mindiyi gündən başlanır və bütün cəzaçəkmə müddəti ərzində və

⁵ Yrd.Doç.Dr. Osman Dolu, Prof.Dr. Aytekin Gelero, Prof.Dr. H. İbrahim Bahar, Suç Sosyolojisi, 16 (2013)

⁶ Osman Dolu, Aytekin Gelero, H. İbrahim Bahar, yuxarıda istinad 5, 17

cəzaçəkmə müddətindən sonrakı dövrdə qanunla müəyyən edilmiş müddətlər çərçivəsində davam edir⁷.

“Məhkumluq institutunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məhkumluğu olan şəxs mülki və ya inzibati-hüquqi xarakterli məhrumiyyətlərə məruz qalır, həmin şəxs tərəfindən yeni cinayətin törədilməsi onun vəziyyətinin ağırlaşdırılmasını şərtləndirən cinayət-hüquqi nəticələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur”⁸.

Göstərilən plenumun qərarından da göründüyü kimi, məhkumluq cinayət törətmiş insanın yenidən cinayət törətməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Bəs qeyd edilən məqsəd hansı formada təzahür edir, yəni həmin məqsədin mahiyyəti özünü necə göstərir? Fikrimizcə, burada əsas problem cinayət törətmiş insanın hüquqi maarifinin olmamasındadır. Belə ki, bu institutun məqsədi ona yönəlir ki, cinayət törədən insan məhkumluğu olduğu dövrdə yenidən cinayət törədərsə, onun barəsində tətbiq ediləcək tədbirlər daha da ağırlaşacaqdır.

Bununla yanaşı bildirmək lazımdır ki, qeyd edilən məqsədə hər zaman çatmaq mümkün olmur. Buna səbəb olan iki amili göstərmək mümkündür:

- Birincisi, cinayətin törədilməsinə səbəb olan müxtəlif amillər vardır ki, onların aradan qaldırılması lazımdır. Əks halda, onların aradan qaldırılmaması istənilən dövrdə (*məhkumluğun olduğu və ya olmadığı*) insanın cinayət törətməsilə nəticələnə bilər. Əlbəttə, cinayətin törədilməsinə səbəb olan amillərin mövcudluğu cinayətin törədilməsinə haqq qazandırmır, lakin daha effektiv nəticənin əldə edilməsi məhz bununla da bağlıdır.

- Qeyd edilənlərlə bağlı göstərilə biləcək ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, məhkumluq institutunun və məhkumluq barədə qeydin mahiyyəti cinayət törətmiş insana bildirilməli, onun bu məsələni dərk etməsi təmin olunmalıdır. Cinayət törədən insan bu mənada başa düşməlidir ki, məhkumluğu olduğu dövrdə kriminal davranış sərgiləməsi onun həyat fəaliyyətinə ciddi şəkildə mənfi təsir edəcəkdir. Təbii ki, bu yalnız sözlə deyil, həm də islah etmə və sosial adaptasiya tədbirləri ilə birlikdə özünü göstərməlidir. Əks halda, məhkumluq institutunun mahiyyəti, məqsədi üzrə təşkili çətin və ya qeyri-mümkün ola bilər.

Həmin Plenumun Qərarında göstərilir ki, “məhkumluq tək-cəza şəxsin məhkum olunması və ona cəzanın təyin edilməsi faktı ilə şərtləndirilmir. Məhkumluq şəxs tərəfindən təkrarən cinayət törədilərkən cinayət qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş hüquqi nəticələrə səbəb olan məhkumun hüquqi vəziyyətini ifadə edir; şəxsə olan ödənilməmiş və ya götürülməmiş məhkumluq xüsusi, onunla dövlət arasında cinayət-hüquqi tənzimləmə əsasında formalaşan, bu şəxs tərəfindən yeni cinayətlər törədilərkən onun şəxsiyyətinin və törətdiyi cinayətlərin yüksək ictimai

⁷ Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83-cü maddəsinin şərh olunması ilə bağlı Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin müraciətinə dair (2009), <https://e-qanun.az/framework/17776> (son baxış mart, 2024)

⁸ Yuxarıda istinad 7.

təhlükəli kimi qiymətləndirilməsinə xidmət edən ictimai-hüquqi münasibətləri yaradır və buna görə onun barəsində cinayət hüquqi xarakterli daha ağır tədbirlərin tətbiqini nəzərdə tutur⁹.

Rus mütəxəssis S.İ.Zeldov məhkumluğu “şəxsin törətdiyi cinayətə görə məhkəmənin müəyyən dərəcədə cəzaya məhkum etməsi nəticəsində yaranmış və məhkəmənin hökmü qanuni qüvvəyə mindiyi tarixdən qanunla müəyyən edilmiş müddət başa çatanaqədək və ya məhkəmə bu müddəti kifayət qədər hesab edənədək qüvvədə olan şəxs üçün hüquqi xarakterli müəyyən nəticələrin baş verməsi ilə bağlı hüquqi status” kimi müəyyən edir¹⁰.

Göstərilənlərlə yanaşı anlamaq olar ki, məhkumluq barədə qeydin və ya məhkumluq institutunun mahiyyəti cinayət törətmiş insanın sosial adaptasiyasını, islahını təmin etməkdir. Belə ki, məhkumluq institutunun məqsədinə görə cinayət törətmiş insan azadlığa çıxdıqda onun cinayət törətməzdən əvvəlki vəziyyəti tam olaraq bərpa oluna bilməz. Çünki həmin insan barəsində ani olaraq bütün məhdudlaşdırmaların aradan qaldırılması onun təhlükəli davranış sərgiləməsi ilə nəticələnə bilər. Bunu nəzərə alaraq məhkumluq institutu vasitəsilə cinayət törətmiş insan barəsində mövcud məhdudlaşdırmalar zamanla aradan qaldırılır. Bütün bunlara baxmayaraq qeyd edilən məsələ ilə bağlı müxtəlif real qüsurlar göstərilə bilər:

- İlk məsələ məhkumların sosial adaptasiyası ilə bağlı tədbirlərin tam və effektiv şəkildə görülməməsi ilə bağlıdır. Belə ki, “tədricən hərəkət etmək” prinsipi nəzərə alınmaqla məhkumun sosial adaptasiyasına müsbət təsir edəcək tədbirlərin effektiv və tam şəkildə həyata keçirilməsi cinayət törətmiş insan barəsində azadlığa çıxdıqdan sonra bir sıra məhdudlaşdırmaların həyata keçirilməsinin qarşısını ala bilər. Çünki, cinayət törətmiş insan cəzasını çəkdiyi vaxtda onun hüquqları müəyyən qədər məhdudlaşmış vəziyyətdə olur və şəxs həmin vəziyyətə öyrəşməyə başlayır.

Sosial adaptasiya tədbirləri həyata keçirilmədiyi halda cinayət törətmiş insan hüquqların məhdudlaşdırılması şəraitindən ani olaraq məhdudlaşmanın aradan qaldırıldığı şəraitə keçid edir. Buna baxmayaraq həmin keçidin təhlükəli olduğu nəzərə alınaraq məhkumluq dövrü müəyyən edilir. Lakin, sosial adaptasiya tədbirləri həyata keçirildiyi halda cinayət törətmiş insanın “keçidi” ani olaraq baş vermir. Bu zaman həmin insan zamanla elə cəzaçəkmə müəssisəsində olduğu dövrdən etibarən cəmiyyətə inteqrasiya etməyə çalışır və buna yönələn tədbirlər görülür. Bu mənada sosial adaptasiya tədbirləri məhkumluq institutunun məqsədinə çatımı asanlaşdırıla bilər. Nəticədə, həmin insan barəsində azadlıqda bir sıra məhdudlaşdırmaların həyata keçirilməsinə ehtiyac qalmır.

- Növbəti məsələ ondan ibarətdir ki, məhkumluq institutunun yuxarıda qeyd edilən məqsədə xidmət etdiyi düşünülərsə, onun tətbiqi qaydaları həmin məqsədə çatımı çətinləşdirə bilər. Belə ki,

⁹ Yuxarıda istinad 7.

¹⁰ Малимонова М.А. Понятие Судимости: Подходы к Определению, Поиск Оптимальной Дефиниции и Попытка ее Построения, 3 (2021)

əgər cinayət törətmiş insanın ani olaraq məhdudlaşdırılmış şəraitə keçid etməsi təhlükəli hesab edilirsə, həmin məhdudlaşdırmanın zamanla aradan qaldırılmaması sual doğurur. Bu mənada qanunvericilikdə məhkumluğun ləğvi üçün nəzərdə tutulan müddətin bitməsini gözləmək və bu halda onun barəsində məhdudlaşdırmanın aradan qaldırılmasını təmin etmək müsbət nəticə verməyə bilər. Bu səbəbdən zamanla, illər və ya aylar üzrə şəxs barəsində mövcud məhdudlaşdırmanın mərhələ-mərhələ aradan qaldırılmasından müsbət nəticə gözlənilə bilər.

- Digər məsələ klassik məntiqə alternativ şəkildə formalaşmış qeyri-səlis məntiqin “tələbi” hesab edilə bilər. Belə ki, klassik məntiq iki qütb, məntəqə (“0” və “1”, “ağ” və “qara”) müəyyən etdiyi halda qeyri-səlis məntiq həmin iki qütb arasında müxtəlif ara məntəqələrin yerləşdirilməsini tövsiyə edir. Bu halda məhkumluq dövründə mövcud olan məhdudlaşdırmanın klassik məntiqə münasibətdə “varlığı” və “ləğvi” ilə yanaşı, həmin iki qütb arasında digər məntəqələr də yerləşdirilir. Bu zaman “varlıq” və “ləğv” arasında “yüngülləşdirmə” və digər məntəqələr özünü göstərməlidir. Nəticədə, düşünürük ki, cinayət törətmiş insanlara münasibətdə fərdi yanaşma təmin oluna bilər.

Göstəriləndiyi kimi, qeyri-səlis məntiq cinayət törətmiş insanlara münasibətdə fərdi yanaşmanı təmin etməyə kömək edə, zamanla həmin insanın vəziyyətinin yüngülləşdirilməsini təmin edə bilər. Bununla yanaşı fərdi yanaşma həm də cinayət törətmiş insanın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onun barəsində məhdudlaşdırmanın zəruri olub-olmadığını da müəyyən edə bilər. Doğrudur ki, bu tip fərdi yanaşma cinayət qanunu ilə hakimin hüquqları sırasında göstərilir və hakimin cinayət törətmiş şəxsin islah olunması, nümunəvi davranış sərgiləməsi nəticəsində, öz vəsatəti ilə məhkumluğun vaxtından əvvəl götürülməsi hüququ təsbit edilir (*Cinayət Məcəlləsi maddə 83.5*). Buna baxmayaraq, həmin hüququn tətbiqinin aktuallığı, təmini, cinayət törətmiş insanların bu barədə vəsatət verib-verməməsi, ümumiyyətlə qeyd edilən hüququn tətbiqi mexanizmi maraqlı doğurur və bizə məlum deyil.

Beləliklə, bildirmək olar ki, burada fərdi yanaşma özünü göstərməli, psixoloqların yardımından istifadə edilərək cinayət törətmiş insanın xarakteri, xüsusiyyətləri təhlil edilməli, bir qrup insanlara münasibətdə məhkumluq institutunun tətbiqi həyata keçirilməməlidir (*əlbəttə ki, istisnalar özünü göstərə bilər və göstərməlidir*).

Məhkumluq bir institut kimi ilk öncə, dəfələrlə cinayət törətmiş, cinayətkar xarakteri formalaşmış, bir sıra hallarda xüsusilə ağır cinayət törətmiş insanlar üçün mövcud olarsa (*buna nümunə kimi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 16 və 17-ci fəsilələrindəki (sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri) və digər ağır, xüsusilə təhkükəli cinayətləri törətmiş insanlar üçün də məhkumluğun müəyyən edilməsi gələcəkdə baş verə biləcək daha mənfəətli nəticələrin qarşısını almağa kömək edə bilməsi göstərilə bilər*) bu daha əlverişli, effektiv ola bilər. Çünki həmin insanlar artıq cinayət törətməyi normal, hətta bəzən müsbət hal kimi qarşılayan

əməlləri ilə kriminogen vəziyyəti dözülməz hala gətirə bilirlər. Bu olduğu təqdirdə həm cəza institutu, həm də adı çəkilən institut öz məqsədlərinə daha yaxşı xidmət edə bilər.

Xüsusilə yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə münasibətdə bu tip “damğalanma” çox ziyanlıdır. Onların yaşları və psixoloji vəziyyətini nəzərə alındığı zaman aydın olur ki, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin mənfi xüsusiyyətlərdən imtina etməsi, müsbət xüsusiyyətləri qəbul etməsi, ümumi formada ifadə edilərsə, tərbiyə edilməsi, korreksiyası yetkin şəxslərə münasibətdə daha rahat və mümkündür. Bu səbəbdən əvvəllər məhkum olmuş şəxslərin HMO-da fəaliyyət göstərməsinə birbaşa olaraq qadağa qoyulması məsələsi daha dəqiq formulə edilməlidir. Cəza çəkdiyi dövrdə islah olan, müəyyən müsbət vərdişləri formalaşan, cəmiyyətə, vətənə xidmət etmək istəyi yaranan və edən, cəza çəkməkdən azad olunduqdan sonra öz müsbət xüsusiyyətlərini inkişaf etdirən və göstərən yetkinlik yaşına çatmayan və ya digər şəxslərin də bu kateqoriyaya aid edilərək, gələcəkdə HMO əməkdaşı, hakim və s. kimi fəaliyyətlə məşğul olmalarına qadağa qoyulması, düşünürük ki, doğru hesab edilə bilməz. Həmin şəxslərə ehtiyatsızlıqdan cinayət törətmiş və ya təsadüfi tip cinayətkarları da aid etmək olar¹¹.

Beləliklə, bildirmək lazımdır ki, məhkumluq institutu barədə mövcud olan qüsurlar və onun doğru şəkildə tətbiq edilməməsi nəticədə bir sıra ciddi problemlərin yaranmasına ilə nəticələ bilər. Qeyd ediləcək problem daha özünü cinayət törətmiş insanın cəmiyyətə inteqrasiyası, sosial adaptasiyası, cinayətin törədilməsinə kömək edən amillərin olduğu şəraitə yenidən qayıtması aspektindən göstərir.

Təəssüf ki, törədilmiş cinayətlərə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzasını çəkib bitirməklə törədilmiş cinayətin bütün nəticələri aradan qalxmır. Cinayətin törədilməsi barədə qeydlər məhkumlara həmsöhbətlərə işgüzar münasibətlərində, ictimai münasibətlərində və rəsmi əməliyyatlarında keçmişlərinə dair məlumatların öyrənilməsi, araşdırılması üçün aparılır¹². Bu da öz növbəsində real fonda həmin insanın vəziyyətinin pisləşməsinə, fərqli yollarla zəruri tələbatlarının ödənilməsi üçün çalışmasına, nəticədə məhkumun islahında qüsurların formalaşmasına, özünü göstərməsinə səbəb ola bilər.

Digər bir problem isə məhkumların azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza təyin edilmiş şəxslərin cəzanın çəkdiyi müəssisələri ilə bağlıdır. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslər üçün cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün müəyyən edilməsi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 56-cı maddəsi ilə müəyyən edilir. Həmin Məcəllənin 56.1.3-cü maddəsinə əsasən, xüsusilə ağır cinayətlər törətməyə görə ilk dəfə azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuş şəxslər, habelə cinayətlərin residivi zamanı, əgər məhkum əvvəllər azadlıqdan

¹¹ Yəhya Rza oğlu Abdullalı. Məhkumların sosial adaptasiyası, 154 (2024)

¹² Ceza Hukukunda Adli Sicil Kaydının Silinməsi (2021), https://www.olgun.av.tr/tr/ceza_hukukunda_adli_sicil_kaydinin_silinmesi (son baxış mart, 2024)

məhrum etmə növündə cəza çəkmiş və cinayətlərin xüsusi təhlükəli residivi zamanı qadınlar tərəfindən cəzanın ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində çəkilməsi müəyyən edilir. Nəticə etibarilə, əgər şəxs böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə görə belə ikinci dəfə azadlıqdan məhrum edilsə, xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxsə eyni müəssisədə cəza çəkməli olur.

AR Cinayət Məcəlləsinin 41-ci maddəsinə əsasən, cəzanın məqsədlərindən biri də sosial ədalətin bərpasıdır. Lakin sosial ədalət yalnız cəza çəkən şəxslərlə cəmiyyətin qalan hissəsi arasında yox, həm də məhkumların öz aralarında mövcud olmalıdır. Cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün müəyyən edilməsinin yuxarıda qeyd olunmuş qaydası isə təkcə sosial ədalət prinsipinə zidd olmamaqla qalmır, eləcə də yalnız böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxslərin özlərindən daha ictimai təhlükəli şəxslərlə eyni mühitdə qalaraq onların psixoloji vəziyyəti və xarakterinin təsiri altına düşmələri və onlara uyğunlaşmalarına gətirib çıxarır. Nəticədə, islah olunmaları üçün məhkum edilmiş şəxslər daha da ağır islahə möhtac vəziyyətə düşürlər.

Məhkumluq barədə qeydin mənfi tərəfi odur ki, onun cinayət-hüquqi nəticələri qanuni yolla aradan qalxsada, keçmiş davranışlarına görə cəmiyyətin onu yenidən qəbul etməsi çox çətin olacaq. Təbii ki, məhkumun normal həyata qayıtması mümkün qədər sakit, başqalarının lüzumsuz qınaq və töhməti olmadan baş verməlidir. Bununla belə, müasir cəmiyyətdə insanlar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan münasibətləri ilk növbədə etibar üzərində qururlar. Bu mənada cəmiyyət keçmiş cinayətkarı hətta o, “islah olma yolunu” tutmuş və törətdiyi cinayətdən həqiqətən pəşman olsa belə, qanuna tabe olan vətəndaşlarla bərabər şəraitdə qəbul etməyə həmişə hazır deyil¹³. Əlbəttə, qeyd edilən məsələnin faydalı və zərərli tərəfləri, real fonda özünü göstərmə forması barədə yuxarıda bəhs edildi və istisna hallara diqqət edilməlidir.

Məhkumluq barədə qeyd və məhkumluğun ödənilməsi institutu hər nə qədər cinayətkarlığı azaltmaq, törədilə biləcək yeni pozuntuların qarşısını almaq, qısaca, cinayətin ölkədə adi bir hadisə halına gəlməsinə qarşı vaxtında tədbir görmək məqsədləri daşısa da, realıqda ortaya çıxardığı nəticələrin bundan çox daha fərqli də ola bilməsi mübahisə predmeti olmayacaq dərəcədə barizdir.

Məhkum olmuş şəxslər arasında cinayət törətməklə bağlı əvvəlcədən planı olmamış, hətta ömrü boyu cinayətkarlığın əleyhində düşüncülərə malik olaraq yaşamış, sadəcə həyatındakı gözlənilməz hadisələrin gedişatının nəticəsi olaraq cinayət törətmiş (*bu cür cinayətlərə qəflətən yaranan motivdən irəli gələn, yəni cinayətkar xarakterlə bağlı olmayan cinayətlər və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 121, 122, 123-cü və s. maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər nümunə olaraq göstərilə bilər*) bir çox insan var ki, təyin edilmiş cəzanın çəkilib qurtarmasından sonra onlara qarşı edilə biləcək ən böyük “yaxşılıq”, effektiv tədbir özlərinin də istəmədən törətdikləri bu hüquqa zidd əməli “unutmalarına kömək göstərmək” olar.

¹³ Судимость и ее уголовно-правовое значение, курсовая работа, Студентка 2-го курса Очного отделения Юридического факультета Серова Елизавета Андреевна, 19 (2026).

Qeyd edilənlər təbii ki, həmin şəxslərin törətdikləri cinayətlərə haqq qazandırmaq, bunu normal qarşılamaq məqdədi daşımır. Bununla yanaşı, onlar cəzanı çəkib başa çatdırdıqdan sonra belə üzərilərində qalan bu “yük”ün həmin şəxslərin psixoloji vəziyyətini daha da ağırlaşdırması, onlar üçün də gözlənilməz olduğu halda aldıkları “cinayət törətmiş şəxs” statusunun özlərini daimi olaraq cinayətkarlığa meyilli hesab etmələrinə gətirib çıxara bilmə ehtimalı çox yüksəkdir.

Sadələnan halların cinayət törətmiş insan üçün unutturulması onun gələcək məşğulluq fəaliyyətində problemlərlə qarşılaşmamasından da asılıdır. Doğrudur ki, ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərin törədilməsi nəticəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslərin, riski aradan qaldırmaq məqsədilə dövlət orqanlarında işləməsi təhlükəli görünsə də, az ağır və ya böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxslərə də eyni tərzdə münasibətin bəslənməsi ilk baxışdan doğru görünür¹⁴. Bütün bunlara baxmayaraq, düzgün mexanizm qurularaq cəza çəkməkdən azad olunmuş insanların əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasına şərait yaratmaq, dəstək olmaq lazımdır.

Beləliklə, bu məqalədə şərh edilənlər əsasında aşağıdakı nəticələrə gəlinə və müəyyən təkliflər verilə bilər:

1. Cəzanın məqsədlərindən biri də qeyri-əxlaqi, qeyri-leqal, düzgün olmayan yolla əldə edilmiş faydanın itirilməsi, məhrumiyyətin yaradılmasıdır.

2. Qurulan bir çox münasibətdə nisbilik prinsipi diqqətə alınmalıdır. İstər maddi, istərsə də qeyri-maddi aləmdə baş verən hadisələri və onun nəticələrini müxtəlif elementlərin (*qeyri-maddi aləmə münasibətdə parametrlərin*) qarşılıqlı reaksiyası kimi başa düşmək lazımdır. Bu zaman nəzərə alınmalıdır ki, bir çox parametr düzgün seçilsə də, önəmli olan bir parametrin doğru müəyyən edilməməsi baş verən reaksiyada fərqli nəticələr yarada bilər.

3. Nisbilik prinsipi və qeyri-səlis məntiq daha intellektual, rasionel düşünməyi zəruri edir. Bu mənada məhkumların islah edilməsi zamanı qeyd edilənlər nəzərə alınmalı, onlara münasibətdə fərdi yanaşma özünü göstərməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hər zaman eyni və bərabər şəkildə tətbiq edilən qaydalar sonda istənilən nəticəni əldə etməyə imkan verməyə və ədalət prinsipinə zərər dəyə bilər.

4. Fəaliyyət, həmin fəaliyyəti həyata keçirən şəxsin özünə və davranışlarına münasibətin formalaşmasına səbəb olur. Bu mənada insanlar qeyd edilənlərdən asılı olaraq müəyyən status əldə edir. Zamanla insanın davranışları dəyişsə belə cəmiyyətdə diqqət davranışlara deyil, statusa nisbətdə özünü göstərir. Belə ki, bu qayda cəmiyyətdə bir insanı tanımaq üçün ən asan, lakin hər zaman doğru olmayan yanaşmadır. Bir çox halda bir insan haqqında məlumat əldə etmək lazım olduqda əsasən onun statusu, vəzifəsi və s. öyrənilməyə çalışılır.

5. Məhkumluq barədə qeyd iki formada özünü göstərir. Bunlarda biri rəsmi dövlət orqanları

¹⁴ Yəhya Abdullalı, yuxarıda istinad, 11, 160.

tərəfindən aparılan qeydiyyat işi, digəri isə cəmiyyətdə cinayət törətmiş insanla bağlı əldə edilən məlumat və formalaşan fikir, "model" hesab edilə bilər.

6. Məhkumluq "etiketi" insanın törətdiyi cinayətin nəticəsi olaraq özünü göstərir. Lakin, bu zaman qəbul edilən "etiket" ilə cəzanın məqsədi bir-birinə zidd ola bilər. Cəmiyyətdə məhkumluq "etiketi" şəxsin cinayət törətdiyini, təhlükəli olduğunu, ona bir çox halda güvənməyin mümkün olmaması kimi qəbul edilir. Cəzanın məqsədi isə cinayət törədən insanın xarakterini, davranışlarını mənfiyə doğru dəyişməkdir. Göründüyü kimi cəza davranışların, xarakterin mənfiyə doğru dəyişməsinə xidmət etdiyi halda, məhkumluq "etiketi" ələtdə özünü göstərir, özündə dəyişməzliyi sərgiləyir, düşüncədə cinayət törədən insan barəsində mənfi sabit mövqeyinin olmasında ehtiva olunur.

7. Məhkumluq barədə qeydin, məhkumluğun ödənilməsi institutunun məqsədlərindən biri cinayət törətmiş insanın xarakterinin, cinayətə olan münasibətinin və s. müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, bir dəfə cinayət törətmiş insan yenidən cinayət törədirsə, bu hal onun cinayətə olan münasibətinin kəskin olduğunu göstərə bilər. Əlbəttə, bu məsələ ilə bağlı kriminoloji yanaşma özünü göstərməli, cinayətin tödənilməsinə kömək edən səbəb və şərait aradan qaldırılmasına, sosial adaptasiya tədbirlərinə diqqət edilməlidir. Bu da öz növbəsində təkrar cinayətlərin sayını azalda bilər. Çünki hər bir təkrar cinayət onu törədən insanın cinayətə müsbət münasibətinin olmasından deyil, cinayətin tödənilməsinə kömək edən amillərin aradan qaldırılmamasından da xəbər verə bilər.

8. Məhkumluq barədə qeydin ikinci məqsədi cinayət törətmiş insanın öyrəşdiyi məhdudlaşma şəraitindən ani olaraq məhdudlaşmanın olmadığı şəraitə daxil olmasının qarşısını almaqdır. Bu da öz növbəsində məhdudlaşmanın olmadığı şəraitə daxil olunduğu halda keçmiş çətinliklərin ani olaraq unudulmasını təmin etmək, onun yenidən cinayət törətməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıya bilər. Lakin, bu məsələ də hər zaman istənilən nəticəni vermir. Buna səbəb zamanla məhdudlaşmanın azalmasına xidmət edən sosial adaptasiya tədbirlərinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməməsindən, həm də məhdudlaşdırmanın həmin insanın yenidən cinayət törətməsinə şərait yaratmaq ehtimalı olmasından irəli gələ bilər.

9. İnsanın komfort zonası daraldıqda, həmçinin onun üçün hər hansı müsbət təsirə malik çıxış, ümid yolu olmadıqda önəmli davranış "partlayış"ları özünü göstərə bilər.

10. Cinayət törətmiş insan barəsində qətimkan, tutulma və digər tədbirlər həyata keçirilən zaman cinayət törətmiş insanın cəmiyyət içərisində qeyd edilən problemlə qarşılaşmamasını, şərf və ləyaqətinin alçaldılmamasını, onun "cinayətkar" olaraq tanınmasının qarşısının alınmasını nəzərə almaq lazımdır.

11. Etiketlər, mətn ilə bağlı olaraq məhkumluq "etiketi" hər zaman mənfi təsir göstərmir. Onun fayda verməsi isə baş vermə ehtimalı olan qüsurların, problemlərin qabaqcadan aradan qaldırılmasından, stiqlərinin ("damğa") mahiyyətinin, məqsədinin, ideologiyasının mənimsədilmə-

sindən, bu mənada maarifləndirmənin həyata keçirilməsindən, müsbət nəticəyə gedən yolda maneə yarada biləcək təhlükəli fikirlərin və təsirlərin mövcud olmamasından, ümumi olaraq həmin insanda müsbət davranışlar sərgiləməyə həvəsin yaradılmasından, motivasiyanın formalaşdırılmasından, müəyyən dəstək tədbirlərinin tətbiqindən asılıdır.

12. Məhkumluq bir institut kimi ilk öncə, dəfələrlə cinayət törətmiş, cinayətkar xarakteri formalaşmış, bir sıra hallarda xüsusilə ağır cinayət törətmiş insanlar üçün mövcud olarsa bu daha əlverişli, effektiv ola bilər. Burada deyilmək istənilən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, islah olunma potensialı, meyli yüksək olan insanlara münasibətdə bu institutun tətbiqi bir çox halda faydalı olmaya bilər.

13. Məhkumluğun ödənilməsi institutunun formalaşdırılmasına səbəb olan məqsədlərə çatımı sosial adaptasiya tədbirlərinin və cinayətkarlıqla mübarizənin uğurlu həyata keçirilməsi təmin edə bilər. Buradan da görüldüyü kimi məhkumluq institutu həm də alternativ xarakter daşıyır və qeyd edilən tədbirlərin (*sosial adaptasiya və cinayətkarlıqla mübarizə*) uğurlu tətbiq edildiyi dövrə qədər mövcud olur, hətta mövcud olmalıdır (*müəyyən yumşalmalar olmaq şərtilə*).

14. Məhkumluğun davam etməsi şəxs üçün arzuolunmaz qeyri-hüquqi nəticələr ortaya çıxardığından onun mənəvi cəhətdən cəmiyyətdə aşağı sinif kimi qəbul olunması, əxlaqi prizmadan alt təbəqəyə daxil edilməsinə səbəb ola bilər.

15. Şəxsin üzərində məhkumluq “etiketi”nin qalması onun cəzasını çəkib başa çatdırılmasından sonra belə uzun müddət normal həyata geri qayıtmasına maneə ola biləcək böyük təhlükədir.

16. Məhkumluğun ödənilməsi institutunun varlığı düzgün nizamlanmadığı hallarda cəmiyyətin üzvləri, sağlam ictimai qayda və təhlükəsizlik üçün qalxan (*qoruyucu*) rolunu oynamaqdan çox cəzasını çəkmiş şəxsin üzərində “yük” rolunu oynaya bilər.

17. Məhkumluq institutu mövcud olduqca cəzası yeni bitmiş, yenidən azadlığa çıxmış şəxslərin sosial adaptasiyası qarşısındakı maneələri azaltmaq məşəqqətli ola bilər.

18. İstər dövlətin cinayətkarlıqla mübarizə siyasəti, istərsə də cəmiyyətin ictimai qınağı cinayətkara yox, daha çox cinayətə yönəlməlidir. Çünki, cinayət və onun səbəblərinə cəmiyyətə yayılmış “virus” kimi baxılırsa, ona “yoluxanları sağaltmaq” qədər “antivirus” tapmağın önəmi də diqqət mərkəzinə gələ bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Səməndərov F.Y. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Yenidən işlənmiş təkrar nəşr. Bakı, “Hüquq yayın evi” nəşriyyatı, 2015, 720 s.

2. Senem Burkay, Suç teorileri ve suç olgusu: Antalya örneği, Yüksek Lisans Tezi Antalya, 2008

3. Yrd.Doç.Dr. Osman Dolu, Prof.Dr. Aytekin Geler, Prof.Dr. H. İbrahim Bahar, Suç Sosyolojisi. Anadolu Üniversitesi, 2013

4. Малимонова М.А. Понятие судимости: подходы к определению, поиск оптимальной дефиниции и попытка ее построения, статья, с 6

5. Судимость и ее уголовно-правовое значение, курсовая работа, Студентка 2-го курса Очного отделения Юридического факультета Серова Елизавета Андреевна, с 33.

6. Yəhya Rza oğlu Abdullalı. Məhkumların sosial adaptasiyası. Bakı, 2024, 216 səhifə.

7. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83-cü maddəsinin şərh olunması ilə bağlı Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin müraciətinə dair, <https://e-qanun.az/framework/17776>

8. Ceza Hukukunda Adli Sicil Kaydının Silinmesi, https://www.olgun.av.tr/tr/ceza_hukukunda_adli_sicil_kaydinin_silinmesi